

Analisis kegagalan nokia menggunakan analisis SWOT

perencanaan bisnis

MATA KULIAH

2025

Abstrak

Laporan ini membahas penyebab kegagalan perusahaan Nokia melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis ini bertujuan untuk memahami faktor internal dan eksternal yang menyebabkan penurunan dominasi Nokia di pasar ponsel global, serta memberikan rekomendasi strategi berdasarkan empat kuadran SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegagalan utama Nokia berasal dari kelemahan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi, terutama dalam menghadapi era smartphone dan sistem operasi Android/iOS.

Analisis SWOT nokia :

1. Strengths (Kekuatan)

- Brand kuat & loyalitas pelanggan tinggi.
- Jaringan distribusi global.
- Kualitas hardware unggul dan tahan lama.
- Pengalaman panjang di industri telekomunikasi.

2. Weaknesses (Kelemahan)

- Lambat beradaptasi terhadap smartphone dan sistem operasi baru (Android/iOS).
- Keputusan manajemen yang konservatif dan tidak responsif terhadap tren.
- Kurangnya inovasi dalam ekosistem aplikasi.

Nama : m irfan attamami

Nim : 2495124018

Jurusan : sistem informasi

Email :

- Strategi pemasaran yang lemah di era digital.

3. Opportunities (Peluang)

- Kemitraan dengan sistem operasi lain (misalnya Android).
- Ekspansi ke teknologi 5G dan perangkat jaringan.
- Pasar ponsel menengah ke bawah di negara berkembang.
- Diversifikasi produk seperti tablet, wearables, dan IoT.

4. Threats (Ancaman)

- Dominasi kompetitor seperti Apple, Samsung, dan produsen China.
- Perubahan preferensi konsumen yang cepat.
- Teknologi berubah sangat cepat.
- Margin keuntungan menurun akibat perang harga.

Analisis SWOT berdasarkan 4 kuadran strategis

Kuadran	Jenis strategi	Analisis nokia
Kuadran I Strengths & Opportunities (SO)	Growth/Agresif Strategy	Nokia seharusnya memanfaatkan kekuatan merek dan pengalaman global untuk bermitra dengan Android lebih awal.
Kuadran II Strengths & Threats (ST)	Diversifikasi Strategy	Dengan reputasi kuat di bidang teknologi, Nokia dapat bertahan di segmen infrastruktur telekomunikasi (seperti 5G).
Kuadran III Weaknesses & Opportunities (WO)	Turnaround Strategy	Nokia perlu memperbaiki kelemahan software-nya dengan beralih ke sistem operasi modern dan memperkuat ekosistem aplikasi.
Kuadran IV Weaknesses & Threats (WT)	Defensive Strategy	Jika tidak bisa bersaing di pasar smartphone, Nokia bisa fokus pada bisnis jaringan dan lisensi merek.

Kesimpulan

Kegagalan Nokia terutama disebabkan oleh ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Secara strategis, Nokia berada di Kuadran III (WO), di mana perusahaan memiliki peluang besar tetapi lemah dalam kemampuan internal untuk merespons. Jika Nokia lebih cepat melakukan strategi turnaround, maka kemunduran yang dialaminya mungkin dapat dihindari.

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

- Ali-Yrkkö, J., Rouvinen, P., Seppälä, T., & Ylä-Anttila, P. (2011). *Nokia and Finland in a Sea of Change*. ETLA – The Research Institute of the Finnish Economy.
- Vuori, T. O., & Huy, Q. N. (2016). *Distributed Attention and Shared Emotions in the Innovation Process: How Nokia Lost the Smartphone Battle*. *Administrative Science Quarterly*, 61(1), 9–51.
- Lamberg, J.-A., Lubinaitė, S., Ojala, J., & Tikkanen, H. (2021). *The Curse of Agility: The Nokia Corporation and the Loss of Market Leadership in Mobile Phones, 2003–2013*. *Business History*, 63(4), 574–602.
- Doz, Y., & Kosonen, M. (2008). *Fast Strategy: How Strategic Agility Will Help You Stay Ahead of the Game*. Pearson Education.
- West, J., & Mace, M. (2010). *Browsing as the Killer App: Explaining the Rapid Success of Apple's iPhone*. *Telecommunications Policy*, 34(5–6), 270–286.
- Ahonen, T. T. (2011). *Nokia's Smartphone Problem: The Transition from Symbian to Windows Phone*. *Communities Dominate Brands Blog*.
- Grant, R. M. (2016). *Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition*. Wiley.
- Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business School Press.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management (15th ed.)*. Pearson Education.
- Chesbrough, H. (2003). *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Harvard Business School Press.
- Pisano, G. P. (2015). *You Need an Innovation Strategy*. *Harvard Business Review*, 93(6), 44–54.
- Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). *Blue Ocean Strategy*. Harvard Business Review Press.
- Yoffie, D. B., & Cusumano, M. A. (2015). *Strategy Rules: Five Timeless Lessons from Bill Gates, Andy Grove, and Steve Jobs*. HarperBusiness.
- Dyer, J. H., Godfrey, P., Jensen, R., & Bryce, D. (2016). *Strategic Management: Concepts and Cases*. Wiley.
- Huy, Q. N., & Vuori, T. O. (2014). *Emotional Balancing of Organizational Continuity and Radical Change: The Contribution of Middle Managers*. *Administrative Science Quarterly*, 59(1), 31–69.
- Sharma, A., & Sheth, J. N. (2020). *Resurgence of Nokia: Lessons for Managers*. *Journal of Business Strategies*, 37(3), 75–90.
- Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2006). *Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, and Market Value*. *Journal of Marketing*, 70(4), 1–18.
- Ghemawat, P. (2002). *Competition and Business Strategy in Historical Perspective*. *Business History Review*, 76(1), 37–74.
- Barney, J. B. (1991). *Firm Resources and Sustained Competitive Advantage*. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.